

NOELEMENTAR FUNKSIYALAR

Abduraxmonov Abduvohid Abdimo'min o'g'li
Qiyomova Dilshoda Mardon qizi

Nizomiy nomidagi TDPU Matematika va informatika yo'nalishi

4-bosqich talabalari

Telefon raqami: +998-90-267-88-42

+998-90-788-73-28

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12531054>

Annotatsiya. Ushbu maqolada noelementar funksiyalar haqida ma'lumotlar keltirilgan. Hamda ba'zi bir noelementar funksiyalar ko'rinishdagi funksiyalar orqali misol qilib tushunchalar keltirilgan. Bunda funksiyalarning asosiy xossalaridan, aniqlanish sohasidan, qiymatlar sohasidan, shuningdek funksiyalarning grafigidan ham foydalanilgan.

Kalit so'zlar. Funksiya, hosila, tenglama, funksiya grafigi, noelementar funksiya.

Ключевые слова. Функция, производная, уравнение, график функции, ноэлементарное функции.

Keywords. Function, derivative, equation, function graph, non-standard function.

Elementar bo'lmagan funksiyalar *noelementar* funksiyalar deyiladi.

Noelementar funksiyalarning bo'lakli uzluksiz funksiyalar, limit orqali berilgan funksiyalar, ba'zi bir maxsus funksiyalar, ba'zi bir statistik funksiyalar turlari mavjud.

Masalan

$$D(x) = \begin{cases} 0, & x \text{ irratsional son bo'lsa} \\ 1, & x \text{ ratsional son bo'lsa} \end{cases}$$

ko'rinishidagi funksiya *Dirixle funksiyasi* deyiladi.

2.1. Bo'lakli uzluksiz funksiyalar

$f(x)$ funksiya (a,b) oraliqda aniqlangan bo'lsin.

Ta'rif: Agar $[a,b]$ da berilgan $f(x)$ funksiya $[a,b]$ ning chekli sondagi nuqtalaridan tashqari qolgan hamma joyda uzluksiz bo'lib, chekli sondagi nuqtalaridan birinchi tur uzulishga ega bo'lsa, u holda $f(x)$ funksiya $[a,b]$ da *bo'lakli uzluksiz* deyiladi.

Xususi holda *zinapoyasimon funksiyalar* bo'lakli uzluksiz funksiyalarga misol bo'la oladi.

Zinapoyasimon funksiyalar.

Ta'rif: Agar (a,b) oraliqni chekli sondagi oraliqlarga bo'lish mumkin bo'lgan, bu oraliqlarning har birida $f(x)$ funksiya o'zgarmas qiymat qabul qilsa, u holda $f(x)$ funksiya *zinapoyasimon funksiya* deyiladi. Uzilish nuqtalarida funksiya aniqlangan yoki aniqlanmagan bo'lishi mumkin. Biz quyidagi eng ko'p qo'llaniladigan zinapoyasimon funksiyalarni qaraymiz.

Signum x. (Signum lotincha so'zdan olingan bo'lib, ishora degan ma'noni bildiradi.) Signum x funksiya ushbu formula yordamida beriladi

$$y = \text{sign}x = \begin{cases} 1, & x > 0 & \text{bo'lganda} \\ 0, & x = 0 & \text{bo'lganda} \\ -1, & x < 0 & \text{bo'lganda} \end{cases}$$

Bu funksiyaning grafigi 1-chizmada berilgan bo'lib, u ikkita yarim to'g'ri chiziqlardan va $(0;0)$ nuqtadan iborat. Bunda yo'nalish $(0;1)$ va $(0;-1)$ nuqtalarning funksiya grafigiga tegishli emasligini ko'rsatadi.

1-misol. $y = \operatorname{sign}x$ funksiyaning grafigini chizing.

1-rasm. $y = \operatorname{sign}x$

Yechilishi. Agar $x \in (-\pi + 2\pi k; 2\pi k)$ ($k \in \mathbb{Z}$) bo'lsa, u holda $\sin x < 0$ bo'ladi. Shuning uchun $\operatorname{sign} \sin x$ funksiyaning ta'rifiga ko'ra, $\operatorname{sign} \sin x = -1$. Agar $x \in (2\pi k; \pi + 2\pi k)$ ($k \in \mathbb{Z}$) bo'lsa, $\sin x > 0$ bo'ladi. Bundan esa $\operatorname{sign} \sin x = 1$ bo'ladi. Agar $x = \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$ bo'lsa, u holda ta'rifga ko'ra $y = \operatorname{sign} \sin x = 0$ bo'ladi. Shunday qilib, qaralayotgan funksiyaning grafigi 2-rasm ko'rinishida tasvirlanadi.

Eslatma. $y = \operatorname{sign}(f(x))$ funksiyaning grafigini quyidagi tartibda chizish kerak: avvalo $y = f(x)$ funksiya grafigi chizilib, so'ngra bu funksiya grafigining yuqori va pastki tekisliklarda yotgan qismlari aniqlanadi, ya'ni x ning $f(x) > 0$, $f(x) < 0$ va $f(x) = 0$ bo'ladigan qiymatlari aniqlanadi. Undan so'ng, $\operatorname{sign}x$ ning ta'rifiga asosan, berilgan funksiya grafigi chiziladi. Bunda $y = \pm 1$ to'g'ri chiziqlar

bilan $y = f(x)$ funksiya grafigining kesishish nuqtalari o'zgarishsiz qoldiriladi, ya'ni bu nuqtalar berilgan funksiya grafigiga tegishli bo'ladi.

$y = f(\operatorname{sign}x)$ funksiyaning grafigini chizishda

$$f(\operatorname{sign}x) = \begin{cases} f(1), & x > 0 \text{ bo'lganda,} \\ f(0), & x = 0 \text{ bo'lganda,} \\ f(-1), & x < 0 \text{ bo'lganda.} \end{cases}$$

formula e'tiborga olinadi. Bunda $-1, 0, 1$ qiymatlar funksiyaning aniqlanish sohasiga qarashli ekanini hisobga olish kerak bo'ladi.

2. $y = [f(x)]$ ko'rinishidagi funksiyaning grafigini yasash.

$y = [f(x)]$ ko'rinishidagi funksiyaning grafigini chizish quyidagi tartibda bajariladi. (3-chizma)

$y = f(x)$ funksiya grafigini chizish

1. $y = n$ ($n \in \mathbb{Z}$) to'g'ri chiziqlar bo'lib, $y = n$ va $y = n + 1$ to'g'ri chiziqlardan tashkil topgan oraliqlardan biri qaraladi.

2. $y = n, y = n+1$ to'g'ri chiziqlar bilan $y = f(x)$ funksiya grafigining kesishish nuqtalari
3. $y = [f(x)]$ funksiyaning grafigiga kiradi, qaralayotgan oraliqda $y = [f(x)]$ funksiyaning boshqa nuqtalari esa shu oraliqdagi funksiya grafigining $y=n$ to'g'ri chiziqdagi proyeksiyasi sifatida olinadi, chunki bu oraliqda $y = f(x)$ grafigining ixtiyoriy M nuqtasining y_0 ordinatasi $n < y_0 < n+1$ oraliqda bo'lib, uning butun qismi $|y_0| = n$ teng bo'ladi.
- $y = f(x)$ funksiya grafigi joylashgan boshqa oraliqlardagi $y = [f(x)]$ funksiya grafigi ham xuddi 3) bandedagi singari chiziladi.

2-rasm. $y = f(x)$

3-rasm. $y = [f(x)]$

ACADEMY

$y=f([x])$ funksiyaning grafigini yasash.

$y = f([x])$ funksiyaning grafigini chizish quyidagi tartibda bajariladi. (4-chizma):

- 1) $y = f(x)$ funksiyaning grafigi chiziladi
- 2) $x = n(n \in \mathbb{Z})$ to'g'ri chiziqlar chizilib, $x=n, x=n+1$ to'g'ri chiziqdardan tashkil topgan oraliqlardan biri qaraladi
- 3) $y = f(x)$ funksiya grafigining $x=n, x=n+1$ to'g'ri chiziqlar bilan kesishish nuqtalari $y = f([x])$ funksiya grafigiga kiradi, chunki ularning absissalari butun sonlardan iborat, qaralayotgan oraliqdagi $y = f([x])$ funksiya grafigining boshqa nuqtalari esa shu oraliqdagi funksiya grafigining $y=f(n)$ to'g'ri chiziqqa proyeksiyasi sifatida olinadi, chunki bu oraliqdagi ixtiyoriy N nuqtaning x_0 absissasi $n < x_0 < n+1$ da bo'lib uning butun qismi $[x_0]=n$ bo'ladi
- 4) $y = f(x)$ funksiya grafigi joylashgan boshqa oraliqdagi $y = f([x])$ funksiyaning grafigi xuddi yuqoridagi funksiyalar kabi chiziladi.

4-rasm. (1) $y = f(x)$, (2) $y = f([x])$

5-rasm. (1) $y = x^2$, (2) $y = [x]^2$

$y=\{f(x)\}$ funksiyaning grafigini yasash.

$\{f(x)\} = f(x) - [f(x)]$ bo'lgani uchun $y = \{f(x)\}$ funksiya grafigini chizish $y = f(x)$ va $y = [f(x)]$ funksiyalar ayirmasining grafigini chizishga keltiriladi.

Amaliyotda $y = \{f(x)\}$ funksiyaning grafigini chizish quyidagi tartibda bajariladi:

- 1) $y = f(x)$ funksiyaning grafigi chiziladi
- 2) $y = n (n \in \mathbb{Z})$ to'g'ri chiziqlar chiziladi
- 3) $y = n$ to'g'ri chiziqlar bilan $y = f(x)$ funksiya grafigining kesishgan nuqtalaridan ordinatalar o'qiga parallel to'g'ri chiziqlar o'tkaziladi, natijada funksiyaning $y = \{f(x)\}$ qiymatlari hosil bo'lgan to'rtburchakka tushadi. $y = f(x)$ funksiyaning grafigi yuqori yarim tekislikdagi to'rtburchakka tushgan qirmini n masofa pastga, pastki tekislikdagi to'rtburchakka tushgan $|n| + 1$ qismini masofagacha yuqoriga ko'chiriladi.

6-rasm. (1) $y = \{x\}$

7-rasm. (1) $y = 2^x$, (2) $y = \{2^x\}$

$y=f(\{x\})$ ko‘rinishdagi funksiyaning grafigini yasash.

$y = f(\{x\})$ davriy funkiya bo‘lib, uning davri $\omega = 1$ ga teng $y = f(\{x\}) = f(x)$ funksiyaning bu xususiyatlarini e‘tiborga olgan holda, uning grafigi quyidagi tartibda chiziladi:

- 1) $[0;1]$ da $y = f(x)$ funksiyaning grafigi chiziladi;
- 2) $y = f(\{x\})$ funksiyaning davriyligini e‘tiborga olib, $y = f(x)$ funksiyagrafigi davriy davom ettiriladi.

8-chizma. (1) $y = 2^x$, (2) $y = 2^{\{x\}}$

2.2.Funksional ketma-ketlik yordamida aniqlangan funksiyalar

Natural sonlar to‘plami N va biror X to‘plamda ($X \subset R$) aniqlangan F funksiyalar to‘plami berilgan

bo‘lsin. Har bir natural $n \in N$ songa F to‘plamdagi bitta $u_n(x)$ funksiyani mos qo‘yish natijasida hosil bo‘lgan

$$u_1(x), u_2(x), \dots, u_n(x), \dots \tag{1}$$

ketma-ketlik funksional ketma-ketlik deyiladi va $\{u_n(x)\}$ kabi belgilanadi.

$u_n(x)$ funksiya (1) funksional ketma-ketlikning umumiy hadi deyiladi.

X to‘plamda x_0 nuqtani olib, berilgan (1) funksional ketma-ketlikning har bir hadining shu nuqtadagi qiymatlarini qaraylik.

Ular

$$u_1(x_0), u_2(x_0), \dots, u_n(x_0), \dots \tag{2}$$

sonlar ketma-ketligini tashkil etadi.

Ta'rif. Agar (2) sonlar ketma-ketligi yaqinlashuvchi (uzoqlashuvchi) bo'lsa, u holda $u_n(x)$ funksional ketma-ketlik x_0 nuqtada yaqinlashuvchi (uzoqlashuvchi) deyiladi, x_0 nuqta esa yaqinlashish (uzoqlashish) nuqtasi deyiladi.

$u_n(x)$ funksional ketma-ketlikning barcha yaqinlashish nuqtalaridan iborat to'plam, uning yaqinlashish sohasi deyiladi.

Aytaylik, $D (D \subset \mathbb{R})$ to'plam $\{u_n(x)\}$ funksional ketma-ketlikning yaqinlashish sohasi bo'lsin. U holda D to'plamdan olingan har bir x nuqtada funksional ketma-ketlik sonli ketma-ketlikga aylanib, u yaqinlashuvchi, ya'ni chekli limitga ega bo'ladi. D to'plamdan olingan har bir x ga unga mos keladigan sonli ketma-ketlikning chekli limitini mos qo'ysak, D to'plamda aniqlangan funksiyaga ega bo'lamiz. Bu funksiya $u_n(x)$ funksional ketma-ketlikning limit funksiyasi deyiladi

$$\lim_{x \rightarrow \infty} u_n(x) = f(x)$$

Bu holda $u_n(x)$ funksional ketma-ketlik D sohada (D sohaning har bir nuqtasida) $f(x)$ funksiyaga yaqinlashadi deyiladi. $\{u_n(x)\}$ funksional ketma-ketlik D sohaning har bir nuqtasida $f(x)$ funksiyaga yaqinlashadi, degan jumlaning boshqacha, quyidagicha aytish mumkin:

ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ son va ixtiyoriy $x \in D$ uchun shunday $n_0 = n_0(\varepsilon, x)$ topilib, barcha $n > n_0$ larda $|u_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ tengsizlik bajariladi.

Masalan: $\frac{1}{1+x^2}, \frac{1}{2+x^2}, \frac{1}{3+x^2}, \dots, \frac{1}{n+x^2}, \dots$

Funksional qatorlar va ularning yaqinlashishi

Hadlari funksiyalardan iborat bo'lgan qatorlarni qaraymiz:

$$u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots \quad (1)$$

Bunday qatorlar *funksional qatorlar* deyiladi va $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ kabi belgiladi:

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots$$

bu yerda $u_1(x), u_2(x), \dots$ funksiyalar (1) funksional qatorning hadlari, $u_n(x)$ esa umumiy hadi. $u_1(x), u_2(x), \dots, u_n(x), \dots$ funksiyalarning hammasi biror chekli yoki cheksiz oraliqda aniqlangan va uzluksiz funksiyalar.

Masalan,

$$f(x) = 1 + x + x^2 + \dots + x^{n-1} + \dots$$

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(x+n)(x+n+1)} = \frac{1}{(1+x)(2+x)} + \frac{1}{(2+x)(3+x)} + \dots + \frac{1}{(n+x)(n+x+1)} + \dots$$

Limit orqali berilgan funksiyalar. Limit orqali berilgan funksiyalarning grafigini chizishda avvalo limit hisoblanib, so'ngra uning grafigi chiziladi.

1-misol. $y = \lim_{n \rightarrow \infty} (1-x)^{2n}, \quad x \leq 1$

Agar $|x|=1$ bo'lsa, u holda $y=0$, agar $x=0$ bo'lsa, $y=1$ bo'ladi. Agar $|x|<1$ bo'lsa, u holdada $n \rightarrow \infty$. Shunday qilib, $y=1$ bo'lib, $x=-1, x=1$ nuqtalarda funksiya uzilishga ega bo'lar ekan. Bu funksiyaning grafigi 9-rasmda ko'rsatilgan.

9-rasm. $y = \lim_{n \rightarrow \infty} (1-x)^{2n}, \quad x \leq 1$

2-misol. $y = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(2^n + x^n)}{n}, \quad x \geq 0.$

$x=0$ va $x=1$ bo'lganda, $y = \ln 2$ bo'ladi. Agar $0 < x < 1$ bo'lganda, $y = \ln 2$ $1 < x < 2$ bo'lganda esa

$$y = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(2^n + x^n)}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \ln 2 + \ln(1 + (\frac{x}{2})^n)}{n} = \ln 2$$

Agar $x=2$ da, $y = \ln 2$ bo'ladi, agar $x > 2$ bo'lganda esa $y = \ln x$ bo'ladi. Shunday qilib,

$$y = \begin{cases} \ln 2, & 0 \leq x \leq 2 \text{ bo'lganda,} \\ \ln x, & x > 2 \text{ bo'lganda.} \end{cases}$$

funksiyani hosil qilamiz. Bu funksiyaning grafigi 10- chizmada tasvirlangan.

10-rasm

3-misol. $y = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^{2n} x$

Agar $|\sin x| < 1$ bo'lsa, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin^{2n} x = 0$ bo'ladi. Demak, $y=0$. $|\sin x|=1$ bo'lganda, $y=1$ bo'ladi. Shunday qilib,

$$y = \begin{cases} 0, & x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \text{ bo'lganda,} \\ 1, & x = \frac{\pi}{2} + k\pi \text{ bo'lganda.} \end{cases}$$

funksiya hosil bo'ladi.

$$3\text{-misol. } y = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x + x^2 e^{nx}}{1 + e^{nx}}$$

Agar $x=0$ bo'lsa, $y=0$ bo'ladi; agar $x>0$ bo'lsa,

$\lim_{n \rightarrow \infty} e^{nx} = \infty$ bo'lgani uchun $y = x^2$ bo'ladi; agar $x<0$ bo'lsa $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{nx} = 0$ bo'lgani uchun $y=x$ bo'ladi.

Demak,

$$y = \begin{cases} x, & x > 0 \text{ bo'lganda,} \\ 0, & x = 0 \text{ bo'lganda,} \\ x, & x < 0 \text{ bo'lganda.} \end{cases}$$

funksiya hosil bo'ladi. Bu funktsiyaning grafigi 11-rasmda tasvirlangan.

11-rasm.

2.3. Integral bilan aniqlangan funksiyalar

Umumiy holda elementar funksiyalar bilan ifoda qilinmaydigan funksiyalar maxsus funksiyalar deyiladi. Bularning ko'pchiligi maxsus ko'rinishdagi differensial tenglamalarning yechimlari bo'lib, ular *integrallar* orqali ifoda qilinadi.

1. Ko'rsatkichli integral funksiya. Ko'rsatkichli integral funktsiyaning ko'rinishi

$$E_n(x) = \int_1^{+\infty} \frac{\exp(-xt)}{t^n} dt \quad (n = 0, 1, 2, \dots; x > 0)$$

shaklida bo'ladi. Bu funktsiya quyidagi rekurrent formula orqali hisoblanadi:

$$E_{n+1}(x) = \frac{1}{n} [e^{-x} - xE_n(x)], \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Xususiy holda, $E_0(x) = \frac{e^{-x}}{x}$, $E_1(x) = -C - \ln x - \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{x^k}{k \cdot k!}$, bunda $C=0,57721156647$ - Eylerni o'zgarishi. Bu funktsiyaning grafigi 12-rasmda tasvirlangan.

12-rasm.

2. Integral sinus funksiya. Ushbu

$$\int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$$

integral integral sinus funksiya deb ataladi va uni

$$Si x = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$$

kabi belgilanadi. Bu funksiya qatorga yoyish bilan hisoblanadi:

$$Si x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)(2n+1)!}$$

Bu funksiya $y = \frac{\pi}{2}$ gorizontol asimptotaga ega bo'lib, uning grafigi 13- chizmada tasvirlangan.

13-rasm.

3. Integral kosinus funksiya. Ushbu

$$C + \ln x + \int_0^x \frac{\cos t - 1}{t} dt$$

funksiya integral kosinus funksiya deyiladi va u qatorga yoyish bilan hisoblanadi:

$$Si x = C + \ln x + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{2n \cdot (2n)!}$$

Bu funksiya uchun OX o'qi gorizontol asimptota bo'lib hisoblanadi. Kosinus integral funksiyaning grafigi 14- chizmada tasvirlangan

14-rasm.

XULOSA

Ushbu maqola Noelementar funksiyalar va ularni tekshirish haqida ma'lumot berilgan. Berilgan ta'rif va teoremlarni o'rgandim va misollarga tatbiqini ko'rib chiqdim.

Bu maqolada o'rganilgan mavzuni yoritishga zarur bo'lgan tushunchalar va ma'lumotlar keltirilgan.

Ushbu nazariyalarni o'rganib chiqish jarayonida, kasb-hunar kollejlari, litseylar va oliy ta'lim muassasalarida matematik analiz fanidan funksional ketma-ketliklar nazariyasini o'rganishga oid ma'lumotlar tahlil qilindi.

Mavjud adabiyotlarning tahlili natijasida ko'pgina adabiyotlarda funksional ketma-ketlik tushunchalari yaxshi yoritilgani ma'lum bo'ldi.

References:

1. Azlarov.T, Mansurov.H "Matematik analiz" T. "O'qituvchi" 1989-yil.
2. Turgunbayev.R.M, Qodirov. K. R, Bakirov. T. Yu "Matematik analiz" (qatorlar nazariyasi) o'quv qo'llanma. Farg'ona 2019.
3. Gaziyeu.A, Israilov.I, Yaxshiboyev.N "Matematik analizdan misol va masalalar". Toshkent "Yangi asr avlodi" 2006
4. Н.Я. Веленкин К.А Бахан И.А Марон "задачник по курсу математического анализа" Москва 1971
5. Gaziyeu.A, Israilov.I "Funksiyalar va grafiklar" o'quv qo'llanma. "Voriz-nashriyot", Toshkent-2006
6. Azlarov T., Mansurov X., Matematik analiz. 1-qism-T.: " O'qituvchi ", 1994.-416 b.
7. Azlarov T., Mansurov X., Matematik analiz. 2-qism-T.: " O'qituvchi ", 1995.-436 b.
8. Sa'dullaev A. va boshqalar. Matematik analiz kursi misol va masalalar to'plami. 1-qism. T.: "O'zbekiston"-1993.-317 b.
9. Turg'unbayev R., Koshnazarov R. Matematik analizning elementar matematika masalalarini yechishda tadbiqlari. Toshkent-2007.